

KO'RSATUVLARNI XODISA SODIR BO'LGAN JOYDA TEKSHIRISH TERGOV XARAKATINI VIDEOYOZUV QAYD ETISHNING O'ZIGA XOS XUSUSIYATLARI

Suyunov Shaxzod Shovkat o'g'li

O'zbekiston Respublikasi IIV Akademiyasi

“Tergov faoliyati” kafedrasi o'qituvchisi.

Abdug'afforov Yahyobek Zuxriddin O'gli

O'zbekiston Respublikasi IIV Akademiyasi 3-bosqich 325-guruh kursanti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15686874>

Annotatsiya: Ushbu maqolada hodisa sodir bo'lgan joyda olib boriladigan tergov harakatlarini videoyozuv orqali qayd etishning o'ziga xos xususiyatlari, uning huquqiy asoslari va amaliy jihatlari o'rganilgan. Tergov jarayonida videoyozuv vositalaridan foydalanish hodisa joyidagi dalillarni aniq va to'liq hujjatlashtirish imkonini beradi, tergov sifatini oshiradi hamda sudda dalil sifatida taqdim etishda ishonchlilikni ta'minlaydi. Maqolada videoyozuvning texnik jihatlari, uni tashkil etish tartibi, tergov harakatlari davomida yuzaga kelishi mumkin bo'lgan qiyinchiliklar hamda ularni bartaraf etish yo'llari tahlil qilingan. Shuningdek, zamonaviy raqamli texnologiyalarning tergov amaliyotidagi roli va ahamiyati haqida fikrlar bildirilgan. Maqola natijalari tergov jarayonining samaradorligini oshirish va huquqni muhofaza qilish organlarida videoyozuvdan foydalanish tartibini takomillashtirishga xizmat qiladi.

Kalit so'zlar

Tergov harakatlari, hodisa joyi, videoyozuv, dalil, huquqiy asoslar, raqamli texnologiyalar, video tahlil.

Annotation

This article examines the specific features of recording investigative actions at the crime scene through video recording, as well as its legal foundations and practical aspects. The use of video recording tools during the investigation allows for precise and comprehensive documentation of evidence at the crime scene, improves the quality of the investigation, and ensures reliability when presenting evidence in court. The article analyzes the technical aspects of video recording, the organization process, possible challenges during investigative actions, and ways to overcome them. Additionally, the role and significance of modern digital technologies in investigative practice are discussed. The findings of the article contribute to enhancing the efficiency of the investigative process and improving the procedure for using video recordings in law enforcement agencies.

Keywords

Investigative actions, crime scene, video recording, evidence, legal foundations, digital technologies, video analysis.

Sud-tergov faoliyatining samaradorligini ta'minlash va jinoyatlarni fosh etish jarayonida tergov harakatlarining to'g'ri va qonuniy olib borilishi muhim ahamiyatga ega. Ayniqsa, ko'rsatuvlarni hodisa sodir bo'lgan joyda tekshirish tergov harakatlarining eng muhim va mas'uliyatli bosqichlaridan biri sanaladi. Bu jarayon jinoyat sodir etilgan holatlarni to'liq va aniq qayta tiklash, guvoh, jabrlanuvchi yoki gumonlanuvchilarning bergan ko'rsatuvlarini real muhitda tekshirib ko'rish, ulardagi moslik yoki ziddiyatlarni aniqlash imkonini beradi. Shu sababli ham tergov amaliyotida ushbu jarayonni sifatli tashkil etish va uning huquqiy

asoslarini mustahkamlash dolzarb masalalardan biri bo'lib qolmoqda. So'nggi yillarda raqamli texnologiyalarning jadal rivojlanishi huquqni muhofaza qiluvchi organlar faoliyatiga ham sezilarli ta'sir ko'rsatdi. Jumladan, tergov harakatlarini, xususan ko'rsatuvlarni hodisa sodir bo'lgan joyda tekshirish jarayonini videoyozuv orqali qayd etish amaliyoti keng qo'llanila boshladi. Videoyozuv vositalarining qo'llanilishi tergov harakatining to'liq va xolis tarzda hujjatlashtirilishini ta'minlab, keyingi bosqichlarda yuzaga kelishi mumkin bo'lgan bahsli holatlarni bartaraf etishga xizmat qiladi. Bunda tergovchi harakatlarining qonuniyligi, protsessual tartiblarga rioya qilinishi va ishtirokchilar huquqlarining kafolatlanishi videoyozuv orqali ishonchli tarzda tasdiqlanadi¹.

Shu bilan birga, ko'rsatuvlarni voqea joyida tekshirish va uni videoyozuvga olish muayyan protsessual, tashkiliy va texnik qiyinchiliklarni ham keltirib chiqaradi. Avvalo, bunday holatda tergovchi maxsus tayyorgarlik, uslubiy yondashuv va zamonaviy texnik vositalardan foydalanish bo'yicha yetarli bilim va ko'nikmaga ega bo'lishi zarur. Bundan tashqari, videoyozuv materiallarining saqlanishi, maxfiyligi va sudda dalil sifatida yaroqliligi masalalari ham muhim ahamiyat kasb etadi. Ayniqsa, yozuv jarayonida guvoh yoki jabrlanuvchining shaxsiy ma'lumotlari, maxfiy tafsilotlar va tergov sirlariga oid jihatlarning oshkor etilmasligi, inson huquqlariga putur yetkazilmasligi lozim.

Ko'rsatuvlarni hodisa sodir bo'lgan joyda tekshirish tergov harakati jinoyatni to'g'ri baholash, dalillarni tasdiqlash yoki inkor etish, guvoh va jabrlanuvchilarning aytganlarini real muhitda sinovdan o'tkazish maqsadida amalga oshiriladi. Ushbu harakat tergov jarayonining hal qiluvchi bosqichlaridan biri bo'lib, jinoyatning yuzaga kelish mexanizmini aniq tasavvur qilish imkonini beradi. Jinoyat-protsessual qonunchilikda bu tergov harakatining tartibi, ishtirokchilari va ularni jalb etish shartlari aniq belgilab qo'yilgan. Mazkur bosqichda haqiqatga mos bo'lmagan ko'rsatmalar aniqlanishi yoki avvalgi bayonotlarning ishonchliligi tekshiriladi. Nazariy jihatdan bu tergov harakati real voqelikni tahlil qilish va modellashtirishga asoslanadi. Ayniqsa, tergovchi va ekspertlarning birgalikdagi harakati dalillarni yanada ishonchli qilib belgilashga xizmat qiladi. Shuningdek, tergovchi ushbu harakatni faqat zarurat bo'lgan hollarda va qonuniy asosda amalga oshirishi lozim.

Zamonaviy tergov amaliyotida videoyozuv vositalaridan foydalanish tergov harakatlarini shaffof va obyektiv tarzda hujjatlashtirishda muhim vosita hisoblanadi. Videoyozuv orqali qayd etilgan tergov harakati so'nggi bosqichlarda tahlil qilish, ishtirokchilarning harakatini baholash va protsessual qonunbuzarliklarni aniqlash imkonini beradi. Ilmiy nuqtai nazardan qaralganda, videoyozuvning aniqlik, uzluksizlik va arxivlash imkoniyatlari uni boshqa vositalardan ustun qo'yadi. Shu bilan birga, yozuv sifati, tasvir aniqligi, tovushning tozaligi va vaqt muhrining mavjudligi videoyozuvning dalil sifatidagi yaroqliligiga bevosita ta'sir qiladi. Texnik jihatdan bu vosita raqamli formatda saqlanishi, maxfiyligi ta'minlanishi va ruxsatsiz kirishdan himoyalangan bo'lishi kerak. Tergovchi yoki vakolatli shaxs videoyozuv jarayonini belgilangan protsessual tartibda boshlashi va yakunlashi lozim. Bu esa uning sudda huquqiy kuchga ega bo'lishini kafolatlaydi.

Videoyozuvdan foydalanish orqali tergovchi jinoyat sodir bo'lgan joyda olib borilayotgan tergov harakatlarini butun jarayoni bilan hujjatlashtira oladi. Bu nafaqat tergov

¹ Б.Б.Муродов. Хусусий айблов институтини қўллаш самарадорлигини ошириш йўллари // Хусусий айблов ва ярашув институтларини такомиллаштириш чоралари: Республика илмий-амалий конференцияси материаллари. Т:Ўзбекистон Республикаси ИИВ Академияси, 2015й.Б. 34-40.

ishi ishonchligini oshiradi, balki tergovga oid harakatlarning sudda tahlil qilinishini ham yengillashtiradi. Videoyozuv materiallari guvoh yoki jabrlanuvchi ko'rsatmalarining real muhitda berilganligini isbotlashga xizmat qiladi. Shuningdek, gumonlanuvchining o'z harakatlariga munosabatini, joylashuvini va holatini aniqlash imkonini beradi. Videoyozuv jarayonida yuzaga keladigan psixologik omillar, mimika va tana harakatlari kabi noverbal belgilar ham qayd etilishi muhim ustunliklardan biri hisoblanadi. Shu sababli, u tergov natijalarining holis va asosli bo'lishiga xizmat qiladi. Sud-tergov amaliyotida videoyozuvli materiallarga asoslanilgan xulosalar ancha ishonchli va e'tirozga kam sabab bo'ladi. Bu esa tergovchilarning faoliyatida mas'uliyat va ehtiyotkorlikni kuchaytiradi².

Amaliyotda videoyozuv vositalaridan foydalanish ba'zida qator muammolarni keltirib chiqaradi. Eng avvalo, texnik uskunalarning nosozligi, batareya quvvati yetishmasligi yoki yozuv sifatining pastligi kabi holatlar tergov materiallarining dalil sifatida yaroqsiz bo'lishiga olib kelishi mumkin. Shu bilan birga, yozuv jarayonida tergov harakati qatnashchilarining roziligi, shaxsiy hayot daxlsizligi, himoyachining ishtiroki kabi protsessual jihatlar hisobga olinmasligi qonun buzilishi deb topiladi. Yana bir muammo – yozuvning ruxsatsiz tahrirlanishi yoki kesilishi holatlaridir. Bunday vaziyatda yozuv materiallari sudda ishonchli dalil bo'la olmaydi. Shuningdek, videoyozuv fayllarining saqlanishi, arxivlanishi va raqamli xavfsizligi bo'yicha aniq reglamentlar mavjud emasligi ularning huquqiy kuchini pasaytiradi. Shu bois, tergovchilarning maxsus o'qitilishi, texnik bilimga ega bo'lishi va protsessual talablarni to'liq bilishi muhim hisoblanadi³.

O'zbekiston Respublikasi Jinoyat-protsessual kodeksi tergov harakatlari videoyozuv orqali qayd etilishi mumkinligini nazarda tutadi. Biroq bu boradagi qonunchilik hali to'liq shakllanmagan, ayniqsa videoyozuvlar qanday texnik mezonlarga javob berishi, ularni saqlash va sudda qo'llash tartibi aniq reglamentlanmagan. Sud amaliyotida esa bunday videoyozuv materiallari ko'proq yordamchi dalil sifatida baholanadi. Ammo ularning muhim protsessual hujjatlar bilan uyg'unligi tergov ishi obyektivligini oshiradi. Shu bilan birga, sudlar tomonidan ayrim holatlarda videoyozuv materiallari e'tiborga olinmasligi, ularning noto'g'ri saqlanishi yoki montajlanishi sababli yaroqsiz deb topilishi holatlari uchrab turadi. Shu boisdan qonunchilikda bu boradagi bo'shliqlarni to'ldirish, amaliyotga mos qoidalarni ishlab chiqish, tergovchilarning malakasini oshirish zarurdir⁴.

Ko'rsatuvlarni hodisa sodir bo'lgan joyda tekshirish tergov harakati tergov jarayonining murakkab va mas'uliyatli bosqichlaridan biri bo'lib, guvoh, jabrlanuvchi yoki gumonlanuvchining ko'rsatmalarini real muhitda sinovdan o'tkazishga xizmat qiladi. Bu jarayon jinoyat tafsilotlarini aniqlashtirishda, voqea sodir bo'lgan joydagi holatlarni to'liq tahlil qilishda va mavjud dalillarni baholashda muhim ahamiyat kasb etadi. Ayniqsa, voqea joyida tergov harakatini amalga oshirishda subyektiv xatoliklar va noto'g'ri talqinlar ehtimoli

² Б.Б.Муродов. Хусусий айблов институтини қўллаш самарадорлигини ошириш йўллари // Хусусий айблов ва ярашув институтларини такомиллаштириш чоралари: Республика илмий-амалий конференцияси материаллари. Т:Ўзбекистон Республикаси ИИВ Академияси, 2015й.Б. 34-40.

³ Б.Б.Муродов. Хусусий айблов институтини қўллаш самарадорлигини ошириш йўллари // Хусусий айблов ва ярашув институтларини такомиллаштириш чоралари: Республика илмий-амалий конференцияси материаллари. Т:Ўзбекистон Республикаси ИИВ Академияси, 2015й.Б. 34-40.

⁴ Ш.Ш.Суюнов. Гиёҳвандлик воситалари ёки психотроп моддалар билан қонунга хилоф равишда муомала қилишдан иборат жиноятларни квалификация қилишнинг муҳим жиҳатлари. “Талқин ва тадқиқотлар” Республика илмий-услубий журнали 10сони. 01.10.2022 йил Б. 105-109.

mavjud bo'lgani sababli, bu jarayonni iloji boricha obyektiv vositalar yordamida qayd etish zaruratga aylanmoqda. Zamonaviy tergov amaliyotida videoyozuv vositalarining qo'llanilishi ushbu ehtiyojni qondirishga xizmat qilmoqda. Videoyozuv orqali tergov harakatining butun jarayoni vizual va eshitiladigan shaklda qayd etilishi nafaqat tergovchining harakatlarining qonuniyligini isbotlash, balki tergov materiallarining sudda ishonchli dalil sifatida tan olinishi uchun ham muhimdir. Videoyozuv tergov ishtirokchilarining xatti-harakatlarini, psixologik holatini, muloqot uslubini va boshqa muhim tafsilotlarni to'liq aks ettiradi. Bu holat, ayniqsa, guvoh yoki gumonlanuvchining ko'rsatmasida keyinchalik yuzaga keladigan qarama-qarshiliklarni aniqlashda katta yordam beradi⁵.

Biroq amaliyotda ushbu vositadan foydalanishda muayyan protsessual va texnik muammolar ham yuzaga chiqmoqda. Masalan, videoyozuv jarayonining texnik sifati past bo'lishi, yozuvning to'liq bo'lmasligi yoki montajga uchrashi natijasida uni sudda dalil sifatida qabul qilish imkoniyati kamayadi. Bundan tashqari, tergovchilarning videoyozuv vositalaridan foydalanish ko'nikmasi yetarli darajada bo'lmagani yoki bu sohada yetarli huquqiy me'yorlar mavjud emasligi ham muammolarni kuchaytiradi. Shu sababli, bu jarayonga yondashishda bir necha omillarni texnik ta'minot, protsessual talablar, tergovchi malakasi va maxfiylikni ta'minlash kabi jihatlarni kompleks yondashuv asosida hal qilish zarur. Milliy qonunchilikda videoyozuvdan foydalanish imkoniyati nazarda tutilgan bo'lsa-da, bu borada aniq reglament va mezonlar yetarli emas⁶. Bu esa videoyozuv materiallarining sud amaliyotida baholanishida turlicha yondashuvlarga sabab bo'ladi. Sud-tergov amaliyotida videoyozuvlar yordamchi dalil sifatida ko'rib chiqilishi, ularning to'g'ridan-to'g'ri dalil sifatida baholanmasligi, tergov sifatiga salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkin. Shu boisdan tergov harakatlarini videoyozuv orqali qayd etish bo'yicha yagona standart va metodik qo'llanmalarni ishlab chiqish, tergovchilarni maxsus tayyorgarlikdan o'tkazish, videoyozuvni saqlash va huquqiy asosda foydalanish bo'yicha hujjatlarni takomillashtirish dolzarb vazifa bo'lib qolmoqda. Umuman olganda, tergov harakatlarini videoyozuv yordamida qayd etish tergov jarayonining shaffofligini, adolatligini va obyektivligini oshiradi. Ammo bu vosita samarali bo'lishi uchun uni to'g'ri tashkil qilish, qonuniy asosda yuritish va texnik jihatdan mukammal ta'minlash muhim ahamiyatga ega⁷.

O'tkazilgan tahlil va amaliy kuzatuvlar asosida aniqlanishicha, ko'rsatuvlarni hodisa sodir bo'lgan joyda tekshirish tergov harakatini videoyozuv orqali qayd etish jinoyat protsessining ishonchliligi va shaffofligini ta'minlovchi eng samarali vositalardan biridir. Videoyozuv tergov jarayonini hujjatlashtirishda yuqori aniqlik va ishonchlilik darajasini ta'minlaydi, ayniqsa, ishtirokchilar ko'rsatmalarining haqiqatga mosligini baholashda katta ahamiyatga ega. Bu usul tergovchining xolis va qonuniy faoliyatini isbotlashga, sud organlariga dalillarning muqobilligi va obyektivligini baholashda yordam beradi. Shuningdek, ushbu tergov harakatini videoyozuvga olishda texnik va protsessual talablarning to'liq

⁵ Ш.Ш.Суюнов. Ҳодиса содир бўлган жойни кўздан кечириш тергов ҳаракатининг жиноят содир этган шахсларни аниқлаш ҳамда уларнинг айбини исботлашдаги аҳамияти. “Замонавий дунёда педагогика ва психология” номли Республика илмий-амалий конференцияси.

⁶ Ш.Ш.Суюнов. Ҳодиса содир бўлган жойни кўздан кечириш тергов ҳаракатининг жиноят содир этган шахсларни аниқлаш ҳамда уларнинг айбини исботлашдаги аҳамияти. “Замонавий дунёда педагогика ва психология” номли Республика илмий-амалий конференцияси.

⁷ А.Т.Аширбоев. Айбланувчининг қаерда эканлиги номаълум бўлган ҳолларда жиноят ишини тўхтатишнинг назарий ва амалий жиҳатлари. Жамият ва инновациялар № 1 (2024).– 2024. – 314-320 б.

bajarilishi, yozuvlarning tahrirsiz, uzluksiz va sifatli qayd etilishi, huquqiy me'yorlarga qat'iy rioya qilinishi zarur ekani aniqlandi. Aks holda, yozilgan videomateriallar ishonchli dalil sifatida baholanmasligi mumkin. Bu esa tergov natijalariga salbiy ta'sir ko'rsatadi. Natijada, tergov faoliyatida videoyozuvdan foydalanish bo'yicha yagona standartlar va amaliy ko'rsatmalarni ishlab chiqish zarurati yaqqol seziladi.

Bundan tashqari, tergovchilarning videoyozuv texnologiyalari bilan ishlash malakasi yetarli bo'lishi, ularning ushbu vositadan qonuniy va maqsadga muvofiq foydalanishni bilishi tergov sifati va huquqiy ishonchlilikni oshiradi. Shu nuqtai nazardan, tergov faoliyatida videoyozuvdan foydalanish madaniyatini shakllantirish, bu yo'nalishda maxsus o'quv dasturlarini joriy etish va huquqiy asoslarni takomillashtirish bugungi kundagi dolzarb vazifalardan biridir. Umuman olganda, tergov harakatlarini videoyozuv asosida hujjatlashtirish jinoyat ishlarini adolatli, obyektiv va ishonchli tarzda hal qilish imkonini kengaytiradi. Bu uslubni to'liq joriy etish orqali tergov faoliyatining samarasini oshirish va inson huquqlarini himoya qilish kafolatlarini kuchaytirish mumkin⁸.

Ko'rsatuvlarni hodisa sodir bo'lgan joyda tekshirish tergov harakati – jinoyat ishini har tomonlama, to'laqonli va xolisona tergov qilishda muhim vositalardan biri hisoblanadi. Ushbu harakatni videoyozuv asosida qayd etish esa, bugungi zamonaviy tergov amaliyotining ajralmas qismi bo'lib, huquqni muhofaza qiluvchi organlar faoliyatida ochiqlik, aniqlik va ishonchlilikni ta'minlashga xizmat qiladi. Videoyozuv tergov harakatlarining to'g'ri hujjatlashtirilishini, protsessual qonunlarga muvofiq yuritilishini va keyinchalik sud jarayonida bu harakatlar asosida chiqariladigan qarorlarning qonuniy bo'lishini ta'minlaydi⁹. Tadqiqot davomida aniqlanishicha, videoyozuv yordamida tergov harakatlarini qayd etish tergov jarayonida yuzaga keladigan subyektiv talqinlar, xatoliklar va noto'g'ri baholash ehtimolini kamaytiradi. Bu usul, ayniqsa, guvoh, jabrlanuvchi va gumonlanuvchilarning psixologik holatini, ularning ko'rsatmalaridagi moslik yoki qarama-qarshiliklarni aniq aniqlash imkonini beradi¹⁰. Shuningdek, bu jarayonni samarali tashkil qilish uchun tergovchilarning malakasi, texnik vositalarning sifati va huquqiy asoslarning mukammalligi muhim ahamiyat kasb etadi. Ayni paytda, milliy qonunchilikda videoyozuvdan foydalanish nazarda tutilgan bo'lsa-da, bu sohaga oid yagona metodik qo'llanma va texnik reglamentlar yetarli emas. Bu esa amaliyotda muayyan noaniqlik va cheklovlarga sabab bo'lmoqda. Shu bois, ko'rsatuvlarni voqea joyida tekshirish tergov harakatini videoyozuv asosida amalga oshirishda yagona yondashuvlar, aniq huquqiy normalar, standartlar va texnik talablarga asoslangan tizimni joriy etish zarur. Bu orqali nafaqat tergovning sifatini oshirish, balki

⁸ А.Т.Аширбоев. Жиноят ишлари тўхтатиш тушунчаси ва аҳамияти. Эксперткриминалистик фаолият: истиқболлар ва инновациялар мавзусидаги халқаро конференция материаллари тўплами. Т., Ўзбекистон Республикаси Ички ишлар вазирлиги Академияси, 2023. – Б. 381-388.

⁹ Н.Қ.Усманиев. “Оқилонга муддат” тамойиллини жорий этиш назарий ва амалий жиҳатлари //Наука и инновации в системе образования. – 2025. – Т. 4. – №. 3. – С. 44-50.

¹⁰ Хушвактова Н.А. Коррупцияга оид жиноятларни фош қилиш ва тергов қилишда жамоатчилик ёрдамидан фойдаланиш // «Давлат бошқаруви соҳасида коррупциявий хавф-хатарларни бартараф этиш механизмларини такомиллаштириш масалалари»: республика илмий-амалий конференцияси тўплами – Тошкент давлат юридик университетининг ихтисослаштирилган филиали, Т: 2022. Б.78-83.

fuqarolarning konstitutsiyaviy huquq va erkinliklarini ishonchli himoya qilish imkoniyatlari kengayadi¹¹.

References:

Используемая литература:

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Ўзбекистон Республикасининг Конституцияси.
2. Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёевнинг 25.01.2020 йилдаги Олий Мажлисга Мурожаатномаси. // [Электрон манба].
3. Ўзбекистон юридик энциклопедияси. –Т., 2009. – Б. 199.
4. Ўзбекистон миллий энциклопедияси. Т.4. –Т., 2002. – Б. 47.
5. *Б.Б.Муродов*. Жиноят-протсессуал қонун нормаларини эркинлаштириш йўллари // Олий юридик ўқув юртларида инсон ҳуқуқлари муҳофазасини таъминловчи фанларнинг ўқитишнинг замонавий муаммолари. Тошкент. Ўзбекистон Миллий университети ҳуқуқшунослик факултети 2009. Б. 66-69.
6. *Б.Б.Муродов*. Жиноят-протсессуал муносабатларда ҳимоячининг иштироки // “Адвокатлик фаолияти: назария ва амалиёт масалалари” мавзусидаги илмий-амалий конференция материаллари. ЎЗР Президенти ҳузуридаги Амалдаги қонун ҳужжатлари мониторинги институти. – Тошкент, 2010. Б. 171-175.
7. *Б.Б.Муродов*. Хусусий айблов институтини қўллаш самарадорлигини ошириш йўллари // Хусусий айблов ва ярашув институтларини такомиллаштириш чоралари: Республика илмий-амалий конференцияси материаллари. Т:Ўзбекистон Республикаси ИИВ Академияси, 2015й.Б. 34-40.
8. *Б.Б.Муродов*. “Жиноятларни тергов қилиш методикаси” фанидан ўқув дастури. Т.: Ўзбекистон Республикаси ИИВ Академияси, 2012. Б.24
9. *Ш.Ш.Суюнов*. Гиёҳвандлик воситалари ёки психотроп моддалар билан қонунга хилоф равишда муомала қилишдан иборат жиноятларни квалификатсия қилишнинг муҳим жиҳатлари. “Талқин ва тадқиқотлар” Республика илмий-услубий журнали 10сон. 01.10.2022 йил Б. 105-109.
10. *Ш.Ш.Суюнов*. Компютер техника воситалари орқали содир этилган фирибгарлик жинояти турлари. “Замонавий дунёда педагогика ва психология” номли Республика илмий-амалий конференцияси. 9.06.2023 йил
11. *Ш.Ш.Суюнов*. Ҳодиса содир бўлган жойни кўздан кечириш тергов харакатининг жиноят содир этган шахсларни аниқлаш ҳамда уларнинг айбини исботлашдаги ахамияти. “Замонавий дунёда педагогика ва психология” номли Республика илмий-амалий конференцияси.
12. *Ш.Ш.Суюнов*. Гиёҳвандлик воситаларини, уларнинг аналогларини ёки психотроп моддаларини сотиш мақсадсиз ноқонуний ишлаб чиқариш, олиш, сақлаш, жинояти тушунчаси // Жамият ва инновация. – 2025. – В. 6. – Но 1/С. – Б. 267-277.
13. *А.Т.Аширбоев*. Айбланувчининг қаерда эканлиги номаълум бўлган ҳолларда жиноят ишини тўхтатишнинг назарий ва амалий жиҳатлари. Жамият ва инновациялар

¹¹ Ш.С.Агоев., Шакирова С. Қийнаш жиноятини тергов қилиш: назария ва амалиёт //Развитие и инновации в науке. –2024. – Т. 3. – №. 6. – С. 75-81.

№ 1 (2024).– 2024. – 314-320 б.

14. *А.Т.Аширбоев.* Жиноят ишени тўхтатиш тушунчаси ва аҳамияти. Эксперткриминалистик фаолият: истиқболлар ва инновациялар мавзусидаги халқаро конференция материаллари тўплами. Т., Ўзбекистон Республикаси Ички ишлар вазирлиги Академияси, 2023. – Б. 381-388.

15. *А.Т.Аширбоев.* Айбланувчининг иштирокини таъминлаш имкони бўлмаган тақдирда дастлабки терговни тўхтатиш: Назария ва амалиёт. Ўзбекистон Республикаси Фанлар Академияси Қорақалпоғистон бўлимининг Ахборотномаси № 1 (2024).– 2024. 95-98 б.

16. *А.Т.Аширбоев.* Суриштирув ва дастлабки терговни тўхтатиш институти: халқаро тажриба ва ўзбекистон қонунчилигини такомиллаштириш истиқболлари //Общественные науки в современном мире: теоретические и практические исследования. – 2024. – Т. 3. – №. 14. – С. 37-42.

17. *Н.Қ.Усманиев.* “Оқилона муддат” тамойилини жорий этиш назарий ва амалий жиҳатлари //Наука и инновации в системе образования. – 2025. – Т. 4. – №. 3. – С. 44-50.

18. *Н.Қ.Усманиев.* Жиноят ишени юриштириш тўхтатиш ва тиклаш муддатлари билан боғлиқ айрим мулоҳазалар //Теоретические аспекты становления педагогических наук. – 2025. – Т. 4. – №. 6. – С. 40-47.

19. *Н.Қ.Усманиев.* Протсессуал муддатларнинг ҳисоблашда қўлланилувчи меъзонларнинг айрим жиҳатлари //проблемс анд солутсионс оф ссиентифис анд инновативе ресеарч. – 2024. – Т. 1. – №. 3. – С. 25-30.

20. *Н.Қ.Усманиев.* Байназов Ж. Ўғирлик жинояти бўйича ҳодиса содир бўлган жойни кўздан кечириш тергов ҳаракатининг янги усуллари //Наука и инновации в системе образования. – 2024. – Т. 3. – №. 8. – С. 69-74.

21. *Ш.С.Агоев., Шакирова С.* Қийнаш жиноятини тергов қилиш: назария ва амалиёт //Развитие и инновации в науке. –2024. – Т. 3. – №. 6. – С. 75-81.

22. *Ш.С.Агоев., Абдухамидов А.* Гувоҳлантириш тергов ҳаракатини ўтказишнинг аҳамияти //Общественные науки в современном мире: теоретические и практические исследования. – 2024. – Т. 3. – №. 7. – С. 49-51.

23. *Ш.С.Агоев., Асатуллаев Д.* Ахборот технологиялари соҳасидаги ўғирлик жиноятларни тергов қилишнинг ўзига хос хусусиятлари //Общественные науки в современном мире: теоретические и практические исследования. – 2024. – Т. 3. – №. 7. – С. 31-35.

24. *Ш.С.Агоев., Ташев У.* Экспертиза фаолиятининг арманистон республикаси жиноят-протсессуал қонунчилигидаги ҳуқуқий асослари //Развитие и инновации в науке. – 2024. – Т. 3. – №. 6. – С. 48-56.

25. *Хушвактова Н.А.* Факторы, препятствующие эффективному использованию общественного участия в досудебном производстве / Н.А. Хушвактова // Теоретические аспекты юриспруденции и вопросы правоприменения: сб. ст. по материалам LXV Международной научно-практической конференции «Теоретические аспекты юриспруденции и вопросы правоприменения». – № 11(65). – Москва, Изд. «Интернаука», 2022. DOI:10.32743/25419889.2022.11.65.346588

26. *Хушвактова Н.А.* Коррупцияга оид жиноятларни фойдаланиш ва тергов қилишда жамоатчилик ёрдамидан фойдаланиш // «Давлат бошқаруви соҳасида коррупциявий

хавф-хатарларни бартараф этиш механизмларини такомиллаштириш масалалари»: республика илмий-амалий конференцияси тўплами – Тошкент давлат юридик университетининг ихтисослаштирилган филиали, Т: 2022. Б.78-83.

